

“Askeri Bir Rütbe Olarak “Onbaşı”Lığın Tarihsel Süreçte Kullanımı”

■ Gözde KALAYCI *

The Use Of "Corporate" As a Military Rank in Historical Process

ÖZ

Onbaşılık, Osmanlı askerî teşkilatında en alt düzey ast rütbe olarak ortaya çıkmış; zamanla askerî disiplin, eğitim ve sevk-idare gibi alanlarda rütbeyle doğru orantılı görevler üstlenmiştir. Osmanlı kaynaklarında ilk olarak Fatih döneminden itibaren görülmeye başlayan bu rütbe, 19. yüzyıldaki reformlarla birlikte kurumsal hiyerarşideki yeri, görevi belirginleşmiş askerî, toplumsal ve sembolik anlamlarıyla günümüzde de varlığını sürdüren nitelik kazanmıştır. Hiyerarşi içinde otoritenin uygulayıcı düzeydeki temsilcilerinden biri hâline gelen onbaşılık, sadece askerî bir rütbe değil, sivil alanlarda da hiyerarşi ve sorumluluk belirtmek için kullanılan bir kimliğe dönüşmüştür. Bu çalışma, ilk görünümünden itibaren onbaşı ve onbaşılık kavramlarının tarihsel süreçteki anlamı ve işlevini tarih kaynaklarına dayalı olarak ortaya koymak amaçındadır.

Anahtar Kelimeler: Onbaşı, Askerî Tarih, Astsubay, Osmanlı Tarihi.

Abstract

The rank of onbaşı (corporal) emerged as the lowest non-commissioned position within the Ottoman military structure, gradually assuming key responsibilities in discipline, internal security, training, and coordination. First recorded during the reign of Mehmed II, the rank became institutionalized through 19th-century reforms and acquired broader symbolic and social significance. Positioned as an operational link in the chain of command, onbaşılık functioned not merely as a rank but as a role-defined identity. This study offers a comprehensive examination of the historical development and institutional role of onbaşı within the Ottoman army, drawing on archival documents, legal texts, and period sources.

Keywords: Corporal, Military History, Non Commissioned Officer, Ottoman History.

SORUMLU YAZARLAR/CORRESPONDING AUTHOR

Gözde KALAYCI
Konya/Türkiye.
E-posta/E-mail: gozdekalayci6@gmail.com

Başvuru/Submitted: 06.07.2025
Son Revizyon/Last Revision Received: 25.08.2025
Kabul/Accepted: 01.09.2025

ATIF/CITATION:
Gözde, KALAYCI, “Askeri Bir Rütbe Olarak “Onbaşı”Lığın Tarihsel Süreçte Kullanımı” Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 34, (2025), 97-112

Giriş

Askerî tarih araştırmalarındaki gelişim, yalnızca muharebeye odaklanan geleneksel yaklaşımın yerini büyük ölçüde değiştirirken orduları bütün yönleriyle araştıran çalışmalara bırakmıştır. Bu yeni yaklaşım, ordunun sadece savaş alanındaki performansını değil, aynı zamanda lojistik yapısını, toplumsal etkilerini, askerî eğitim sistemini ve bürokratik işleyişini de inceleme alanına dahil etmektedir. Böylece askerî tarih yazımı, dar bir muharebe kronolojisinden çıkarak çok boyutlu bir inceleme alanına dönüşmüştür. Askerî tarih araştırmalarına yeni bir bakış açısı getiren bu eğilim genel olarak "yeni askerî tarih araştırmaları" olarak adlandırılmaktadır.¹ Yeni askerî tarih anlayışının getirdiği yeniliklerden biri de subay sınıfının dışındaki ast rütbeli askerlerin ordu teşkilatı ve muharebelerdeki yeri ve işlevi hakkındaki araştırmaların önünü açmasıdır. Askerî hiyerarşide yapının komutaya tekabül eden kısmı, rütbeler ve bunlar arasındaki astlık-üstlük ilişkisiyle belirlenmektedir. Bu bağlamda makalemizin konusu olan onbaşılık, rütbesiz asker sınıfından sonra gelen bir rütbe olarak tanımlanmış; komuta-kıdem düzeninde de bu konuma uygun bir işlev üstlenmiştir. Mevcut literatürde doğrudan rütbeleri konu edinen veya bir tek rütbeyi konu edinen akademik metin yok denecek kadar azdır. Askeri rütbe çeşitlerindeki artış ve bunların farklı adlandırmalarını işaret eden rütbeler modern orduların gelişimiyle paralellik gösterir. Bu süreçte rütbelerle ilgili tanımlarda zaman zaman değişiklikler ve anlam değişimleri olsa da belirli bir standart oluşmuştur. Aynı süreçte subay ve astsubay statüsünün de askeri hukuk çerçevesinde niteliği tanımlanmış ve bu sınıfların kendi içindeki rütbe ve rütbe işaretleri belirginleşmiştir. Modern Osmanlı kara ordusunun kuruluşunu Asâkir-i Mansure-i Muhammediye ile başlatırsak bu ordunun ilk kanunnamesinden günümüze kadar geçen sürede yapılan değişiklikler kanunname, kanun, nizamname ve benzeri gibi metinlerden takip edilebilir.

Türk ordusunun modernleşme sürecinde rütbe adları ve işaretlerindeki büyük değişiklik Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Bu dönemde zabıt ve küçük zabıt olarak adlandırılan genel rütbe sınıflandırması subay ve astsubay olarak düzenlenirken Osmanlı dönemindeki bazı rütbe adları da kullanılmaya devam etmiştir. Örneğin; çavuş, küçük zabıt yerine bulunan gedikli erbaş ve astsubay sınıfı rütbeleri içinde geçmektedir. Burada çavuş rütbesinin Osmanlı klasik döneminde birçok farklı yerde ve farklı statüler için kullanıldığını belirtmemiz gerekmektedir. Onbaşılığın ise bir statüyü gösteren rütbe adlandırması olarak erken dönemlerden beri bu açıdan dikkat çeken bir değişime uğradığı söylenemez. Modern orduyla beraber çavuş ve onbaşı kullanımında klasik dönemdeki kullanımına benzer yaygınlık sivil

* Dr. Gözde Kalaycı, ORCID:0009-0001-2401-4103

E-posta: gozdekalayci6@gmail.com

¹ Der. Cevat Şayin, Gültekin Yıldız, *Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar*, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012, s. 58-83.

alanları da kapsamaktadır. Subay statüsünü gösteren zabitliğin sivil alanlarda yaygın kullanımı bulunmazken modern ordunun ilk dönemlerinde küçük zabitliğe dahil edilen çavuş ve onbaşılığın askeriye dışında kullanımı ayrıca üzerinde durmaya gerektiren bir bağlamda değerlendirilebilir.

Bu makale askeri rütbelere arasında subay ve astsubay sınıfının dışında bir statüyü ifade eden onbaşılığın Osmanlı klasik ve modern ordu sistemi içindeki yeri ve işlevini ortaya koyma amaçındadır. Makalede öncelikle onbaşı adının etimolojik kökeni, Batı ordularında onbaşı benzeri rütbenin ordu içindeki yeri ve işlevi üzerinde durulmuş, daha sonra Osmanlı ordusundaki tarihsel süreçteki görünümünü ortaya konulmuştur. Doğrudan onbaşı ve onbaşılık üzerine akademik literatürde tespit ettiğimiz bir çalışma bulunmamaktadır. Onbaşılığın Batıdaki tarihsel gelişimi verilirken astsubay sınıfıyla bazı dönemlerde çakışması günümüz astsubaylığından ziyade dönemiyle ilişkilendirilmelidir. Makalede, Osmanlı teşkilat tarihiyle ilgili birincil kaynaklar, askerî tarih kapsamındaki modern literatür, kanunname, nizamname, kanun ve ilgili arşiv belgeleri kullanılmış, elde edilen doküman tarihsel bağlamı içinde analiz edilmiştir.

Genç onbaşı; burada okuyacağın şu birkaç satır hep senin iyiliğin için yazılmıştır. Bu sene, artık talimlerini bitirip imtihanı kazanarak onbaşı oldun. Yani gerek kendi sözünü ve gerekse zabitlerinin sözlerini, emirlerini sana verilecek manga neferlerine yaptırarak bir rütbe aldın. Bu neferlere öyle bir amirlik etmelisin ki onlar hem seni sevmeliler, sözlerini yüz ekşitmeden yapmalılar, öğütlerini ve tenbihlerini dinlemeliler, her vakit ve her yerde senin emirlerinden, öğütlerinden dışarı çıkmamalılar.”

Başçavuş, 10 Temmuz 1328, S.1, ss.5.

1. İlkçağ Ordularından Modern Ordulara; Onbaşılık

Roma ordusunda aristokratlar ve erler arasındaki bağı sağlamak amacıyla bir bakıma günümüzdeki astsubaylığa tekabül eden bir orta sınıf oluşturulduğu kabul edilmektedir.² Türkçe kökenli onbaşı rütbesinin Batıdaki karşılığı *corporal* dir. Latince *corpōrālis* kelimesinden gelen bu kelime, *bedene ait olan, beden* anlamına gelmektedir. *Corpōrālis*, aynı zamanda yine Latince *pignora* ile eş anlamlı olan *rehin* ve *possessio* ile eş anlamlı olan *sahip olma* anlamında da kullanılmıştır.³ Askeri bir rütbe olan *corporal* kelimesinin burada rütbesiz askerin bir disiplin altında zaptı, zapt etme, askere liderlik etme gibi iş yükü olduğunu gösteren sahip olma ve rehin anlamıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Roma İmparatorluğu'ndan sonra Batı ordularında 16. yy.'a kadar olan süreçte onbaşılığın standart bir nitelik kazandığı söylenemez. Türkçe onbaşı rütbesinin kelime anlamındaki sayısal ifade Latince ve diğer Batı dillerinde bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında kelimenin Batı dillerinde kullanılan kelime anlamı onbaşılığın orduyla ilişkisinin daha sofistike bir yorumu olduğu görülmektedir. Ancak makalenin esas amacının dışına çıkmamak için bu yönde bir araştırmaya ihtiyaç duyulmamıştır.

² David W. Hogan, Arnold G. Fisch, Robert Wright, *The Story Of The Noncommissioned Officer Corps The Backbone of The Army*, Center of Military History United States Army, Washington, D.C., 2007, s.44.

³ <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/>, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=corporal>, Charlton T. Lewis, Charles Short, *Corpōrālis, A Latin Dictionary*, Clarendon Press, 1879.

Latince *corporalis* kelimesine dayalı *corporal* kelimesinin günümüzdeki anlamına yakın kullanımı 16. yy.'dan sonradır. Bu yüzyıla kadar corporal rütbesinin komuta ettiği asker sayısı 5'ten 30'a kadar değişmektedir. 16'ncı yüzyıldan sonra savaş taktiklerindeki değişim, yeni harp teknolojileri, teknik unsurların çeşitliliği, geniş coğrafyalarda denizaşırı askeri faaliyetler, modern astsubay sınıfını oluşturacak görev ve sorumlulukların dönüşümünün temeli olmuştur. Böylece ast rütbelilerin komutanlık sıfatı onların prestij ve iş yükünü artırmıştır. Örneğin; Amerika bağımsızlık savaşı ve iç savaş dönemlerinde, deniz aşırı faaliyetlere ek olarak orman, dağ gibi ulaşım koşulları zorlu yollarda hafif donanımlı askerin hareket hızını artırmak için piyade neferine ihtiyaç artmasından dolayı ağır top arabaları veya süvarilerin sayısının azalması gerekmiştir. Bu da taktik değişimine sebebiyet vermiş "lineer tactic" ortaya çıkmıştır.⁴

Lineer tactic, nizamın ön planda olduğu aynı zamanda ekipmanların hızlı ve doğru bir şekilde kullanılmasını ön gören bir düzeni mecbur kılmıştı. Dağınık ordu düzeni ile savaş, yerini hat savaşına bırakmış özellikle piyade sınıfında nizam daha önemli hale gelmişti. Bu dönemde tipik bir piyade bölüğü dört çavuş, dört onbaşı ve yetmiş altı erden oluşmaktaydı. Burada nefer sıralı bir şekilde teşkilatlanırken rütbeli asker neferlere paralel bir şekilde durmaktaydı. Her bir sıra on neferden oluşurdu ve her iki sıraya bir onbaşı liderlik etmekteydi.⁵ 1779 yılında Baron Frederick Wilhelm von Steuben, *Regulations for the Order and Discipline of the Troops of the United States* adlı eserinde dönemin astsubaylarının (Non commissioned officer) görev ve sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde vermiştir.⁶ *Bluebook* olarak bilinen bu eserde, astsubayların barışta ve savaşta sorumlu oldukları iş yükü ile özlük haklarını açıkça yazılmıştır. Kitapta özellikle savaş alanında hat düzeni ile yayılım ateşinin doğru uygulanması, hızlı ve doğru manevra yaptırma, hattın savunması ve korunması gibi görevler onbaşılarda işlevi belirgin bir şekilde verilmiştir. Bu işlevlerini astsubay sınıfının öncüsü olan çavuşlarla beraber yürütüyor olsalar da onbaşılarda aynı zamanda çavuşların koruyucusu olarak vazifelendirilmiştir. Daha önceleri neferin eğitim sorumluluğu subaylarda iken bu dönemde liderlik becerilerini artırmak ve eğitim sayesinde yeni taktikleri öğretmek amacıyla nefer eğitimi astsubaylara geçmiştir. Böylece hat düzeninde temel figür astsubaylar olmuştur.⁷

16'ncı yy.'dan sonra yaygınlaşan corporal-onbaşı rütbesinin standartlaşmasında Von Steuben'in 18. yy. sonuna doğru yayımladığı eserinin önemli etkisi bulunmaktadır. Onbaşılık ve hatta astsubay sınıfı Von Steuben'den önce daha çok bir çeşit emir eri olarak görülürken, savaşın yeni biçimi Von Steuben'in eserine yansıdığı şekliyle bu görünümü değiştirmiştir. Amerikan ordusunda onbaşılık Osmanlı Devleti'nde olduğu alaylı askerler arasından seçilen kapalı bir sisteme sahipti. Önceki dönemlerde onbaşı seçimi daha çok işinde temayüz eden nefer üzerinden olurken 18'nci yüzyılın sonlarından itibaren okuma yazma bilen, organizasyon yeteneği gelişmiş, neferi zapt edebilecek liderlik özelliklerine sahip kişiler seçilmiştir. Böylece subay sınıfıyla belirginleşen orduların komuta kademesiyle er arasında irtibatı sağlayacak düzenli bir hiyerarşik yapı ortaya çıkmıştır. ⁸ Ayrıca bu dönemde

⁴ Hogan, s.25.

⁵ Hogan, s.23-34.

⁶ Tam metin için; <https://archive.org/details/2575061R.nlm.nih.gov/page/n2/mode/2up>

⁷ Hogan, s.25.

⁸ *The Noncommissioned Officer Guide*, TC 7-22.7, Dated 7 April 2015, Headquarters, Department Of The Army, Washington, January 2020, s. 4.

astsubaylık sınıfına, orduda neferi talim yaptırma ve eğitim verme gibi sorumluluklar yüklenmiş ve bu iş yükleri ile beraber onbaşılar daha çok erler arasında düzenin sağlanması ve temizlik işlerinde görev almışlardır.

Arapçada onbaşının karşılığında kullanılan “arif” kelimesinin Hz. Peygamber dönemine kadar giden örneği bulunmaktadır. Arif rütbesi İslam ordusunda manga benzeri unsurların başındakilere verilmiştir. Ayrıca kabile reislerine unvan ve rütbe olarak arif kelimesi kullanılmıştır.⁹ Onbaşı rütbesinin, Türk tarih yazımında yaygın olarak kabul edilen anlamı ve işlevi ise Mete Han’ın askeri teşkilatındaki düzenlemeye dayandırılır. Onluk (decimal) sistem olarak karşımıza çıkan bu düzenleme ordunun 1000, 100 ve 10 askere ayrılarak komutasına uygun askeri niteliklere haiz komutan atamasını içermektedir. Bin kişinin başında bulunan askere binbaşı, yüz kişinin başında bulunan askere yüzbaşı, on kişinin başında bulunan askere ise onbaşı rütbesi tevcih edilerek ordu teşkil edilmiş, bütün unsurlar emir-komuta sistemi ile birbirine bağlanmıştır.¹⁰ Bu sistem, birbirlerine bağlı, koordineli, sevk ve idareyi tam anlamıyla gerçekleştirebilen bir orduyu oluşturmuştur. Sayı olarak on ve baş kelimelerinin birleşmesinden oluşan onbaşı kelimesinin askeri rütbe olarak kullanımının ne zaman ortaya çıktığı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün görünmüyor. Ancak ilk Türkçe yazılı metinler olan Göktürkler döneminde “on” ve “baş” kelimelerinin bugünkü anlamıyla kullanıldığı bilinmektedir.

2. Osmanlı Devleti’nde Onbaşılık

Ordunun manga seviyesindeki unsurlarına liderlik, disiplin, düzen, eğitim ve unsurlar arasında koordinasyonu sağlayan onbaşı tarihsel süreç boyunca en ast rütbeli asker olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen rütbeye dair Osmanlı kaynaklarındaki en erken tarihli belge, Fatih ve II. Bayezid dönemlerine aittir.¹¹ Fatih döneminde nefere verilen akçe miktarlarına dair olan bu belgede onbaşılara 150 akçe cülus verildiğinden bahsedilmektedir. 15. yy.’e kadar görevi, orduda, kışlalarda, kıtalarda neferlerin yanında bulunup koordinasyon sağlayıcı ve nizam düzenleyici olarak karşımıza çıkan onbaşılık rütbesi, 16. yy.’e gelindiğinde bu iş yüklerine ilaveten farklı görevlerde de bulunmak zorunda kalacaktı. Örneğin; 14.yy.’den itibaren Bozoklu Şeyh Celal ile başlayan ve bundan sonraki isyanlara da adını verecek olan “Celali isyanları” adı altında devletin idaresinden memnun olmayan medrese eğitilmiş kişilerin çıkardığı suhte isyanları, onbaşılardan iş yükündeki ilk değişimin görüldüğü örneklerdendir.¹²

1585-1586 yılları arasında Anadolu’nun pek çok yerinde ortaya çıkan kargaşa dolayısıyla, soygunculuk, rüşvet ve haraç toplama gibi bahanelerle karışıklığa sebep olan olaylar nedeniyle Çankırı sancağı başta olmak üzere Kastamonu ve Bolu sancaklarına hükümle, bahsi geçen karışıklığı durdurmak maksadıyla yiğit, cengâver kimselerden onbaşılar yazılmasına ve il erleri ile bu fesadı durdurmaları için emir verilmiştir.¹³ Böylece Osmanlı klasik döneminde iç isyanların bastırılmasında liderlik pozisyonunda onbaşı sıfatlı görevliler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla onbaşılar askeri yapı içinde on kişinin başı olmanın dışında güvenliğin sağlanmasında temsil niteliğine haiz kişiler olarak kullanılmıştır. Bu türden sığata haiz olup

⁹ Mustafa Zeki Terzi, “Abbâsi Devleti’nin Askerî Teşkilatında Ordu Komutanlığı ve Rütbeler”, *Belleten*, C. 53, S.206, Nisan 1989, s.153-166.

¹⁰ İbrahim Kafesoğlu, *Türk Millî Kültürü*, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1988, s.282.

¹¹ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), TS.MA.e, 850-18.

¹² Mücteba İlgürel, “Celali isyanları”, *TDVİA*, C.7, S.252-257, İstanbul, 1993, s. 252.

¹³ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), A. {DVNSMHH.d..., 61-43.

görev üstlenen kişilerin bir süre sonra onbaşı sıfatıyla yaptıkları işlerde suiistimalde buldukları görülmüştür. Örneğin; M. 1707'de Sivas'ta başıboş kişilerin "biz onbaşımız" diyerek eşkıyalık yaptıklarına dair gelen haberler üzerine failerin yakalanmaları için emir verilmiştir.¹⁴

18. yy.'de devletin güç mekanizması olan ordu içerisinde iltimaslar, usta-çırak şeklindeki yükselme prosedürlerin suiistimali sonucunda para karşılığı rütbe satılması ve özellikle yeniçeri taifesindeki bozulmalar gibi sorunlar devleti çıkmaza götürmüş ve sistemindeki problemlerin düzelmesi adına değişim arayışları başlanmıştır.¹⁵ III. Ahmet döneminden itibaren ıslahat düşünceleri gün yüzüne çıkmaya başlamışsa da III. Selim dönemi, askeri alandaki yenileşmeler açısından başlangıç noktası sayılmaktadır. Askeri dönüşümün kaçınılmaz olduğunun farkında olan III. Selim, kendisinden önce yapılamayan birtakım girişimlerde bulunmuştur. Devletin sorunlarını giderebilmek adına önde gelen devlet adamlarından layihalar istemiş ve bu raporların nihayetinde ana sorunları belirleyerek düzenlemelere girişmiştir. Raporların içeriği, neferin zabt u rabtı, nizamı, temizliği ve disiplininin yanında ordu içerisindeki teşekkülün liyakat düsturunca yeniden düzenlenmesi gibi konular olup çözümler farklı bakış açılarıyla sunulmuştur. Ancak çalışmamızı kapsayan konulardaki genel görüş ordudaki silsile meratibinin Avrupâî düzene göre şekillendirerek "her on nefere bir onbaşı, her on nefer onbaşıya bir yüzbaşı..." teşkili ile yine onbaşıya kadar tüm rütbelerin sayılarının artırılması gerekliliği olmuştur.¹⁶

III. Selim'e sunulan ıslahat layihalarında "onbaşılık" rütbesi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bahsi geçen rütbeyle dair Koca Sekbanbaşı, risalesinde "zira bu asker-i mergubenin nizamları budur ki; her on adet neferine bir nefer onbaşı olub, her onbaşı hem kendi neferlerini ve hem sağında ve solunda bulunanı her zaman görüb durmakla cümlesini bilir. Ve birbirlerinin yanlarından bir hatve ayrılmaz ve içlerinden bir adam bulunmasa o saat bilirler ki hangi isimde olan adam noksandır. Ve içlerine hariçten bir adam girecek olsa, her zabıt kendi neferini bilir, hariçten giren adam nerede dursun, hemen meydan süpürgesi gibi ortada kalıp yakayı ele verir..."¹⁷ Şeklindeki yazısı ile onbaşı rütbesinin öneminden ve düzenin sağlanmasındaki etkisinden bahsetmiştir. Onbaşı rütbesini vurgulayan yalnız Koca Sekbanbaşı değildir. Yusuf Paşa¹⁸, Mustafa İffet Bey¹⁹ gibi önde gelen isimler de ordu düzenlemelerinde genel itibariyle orduya "her on nefere bir onbaşı, her yüz nefere bir yüzbaşı..." şeklinde bir düzen kurulmasının gerekliliğini belirtmişlerdir.

Osmanlı klasik döneminde onbaşılık, bir statü olarak tanımlanmadan ordu içerisinde varlığını gösteren bir rütbe iken Osmanlı ordusu Batı tarzı dönüşüme başladığında onbaşılığın rütbe olarak tanımı da belirginleşmektedir. Her on kişiye bir baş gerekliliği bu dönemin çeşitli kaynaklarında da öneri ve uygulama noktasında yer almıştır. Örneğin Koca Sekbanbaşı, risalesinde ordu düzeni için gerekliliği dile getirmiş ve "kışladaki askerinin askerlikten kopmaması için her on askere bir baş tayin ederek, bütün askerleri dışarıda alış-verişten menedip, hergün düzenli şekilde savaş talimi yapmayı prensip olarak kabul ettiler. Böylece ordularını birçok bakımdan eksiksiz

¹⁴ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), A. {DVNSMHH.d., 115-15821.

¹⁵ Agoston, s. 208.

¹⁶ Ahmet Öğreten, *Nizâm-ı Cedide Dair Askerî Layihalar*, TTK, 2014, s.158,178.

¹⁷ Koca Sekbanbaşı, *Koca Sekbanbaşı Risalesi*, (Der. Abdullah Uçman), Tercüman 1001 Temel Eser, 1974, s.65.

¹⁸ Öğreten, s.158.

¹⁹ Öğreten, s. 178.

hale getirmeyi başardılar." şeklinde onbaşılığın görev ve sorumluluklarını anlatarak önemini de vurgulamıştır.²⁰ Dönemin vakanüvislerinden olan Halil Nuri Efendi eserinde de Nizam-ı Cedid hakkında önemli detaylar sunmuş ve ocaklardaki kanunlaşan yenilikleri not etmiştir. Buna göre, on iki bölük olarak teşekkülü uygun görülen ocakta bir ortada nâzır ve ocak ağasından başka binbaşı, ağayı yemîn ü yesâr olmak üzere beş yüzbaşı ve mülazımlar, topçubaşı, arabacıbaşı, cebecibaşı, topçu, arabacı ve cebeci çavuşları ve bölükbaşı, mülazım, alemdar rütbelerinin var olması kanun olunmuştur.²¹

Nitekim layihalar da göz önüne alınarak 17 Safer 1209 / M. 8 Eylül 1794 gününde kanunname yürürlüğe konulmuş ve Bostaniyân-ı Hassa ocağına bağlı 448 kişilik Nizâm-ı Cedid ordusu tertip edilerek bu kadroya 41 nefer de onbaşı rütbesi nasb edilmiştir. Ayrıca; dönemin ordusunda topçu ocağı onbaşılarna 70 er akçe,²² cebeci ocağında ve bölüklerdeki onbaşılara 60 akçe maaş tahsis edilmiştir.²³ Topçu ocağı neferinin diğer ocaklardan daha fazla maaş almasının sebebi teknik bilgilere dair olan donanımın daha üst düzey olması olarak açıklanabilir. Ayrıca, kurulan Nizâm-ı Cedid ordusunda onbaşılara aylık 287 kuruş verilmesi planlanmıştır.²⁴

Nizam-ı Cedit kanunnamesinde, iş yükü olarak sorumluluk kısımlarına önem verilmiş ve verilen ıslahat layihalarındaki gibi onbaşılarn nefere, yüzbaşılarn onbaşılara... şeklinde silsile meratibince asâkirin mesul olduğu rütbeleri belirtilmiştir. Küçük zabitan olarak adlandırılan sınıftan, özellikle çavuş, onbaşı rütbelerinden, hediye adı altında maaştan başka bir para alınmaması tembihlenmiş, bu gibi davranışların suç sayılacağına, bunları yapan kişilerin askerlikten menedilip cezai işlem uygulanacağına dikkat çekilmiştir.²⁵ Rüşvet, adam kayırma ve iltimas yolu ile asker olma, terfi alma gibi hususların önüne geçmek için her bir ocak içerisinde yükselme kademeleri rütbe bazında belirtilmiştir. Örneğin; bir tufengendaz neferi sırayla onbaşı, çavuş, sancaktar olabilirdi. Yine bu silsile ile neferin bir üst rütbesi olan onbaşı, nefere ceza konusunda ilk el olan kişi olarak gösterilmiş, neferin cezasına göre yaptırım onbaşından başlayacağı gibi serasker ve nazır efendiye tebliğ şeklinde cürmü icra olunacağı bildirilmiştir.²⁶ Ceza-i işlemin yanı sıra kışlada hâzırda iken izin ve nöbet işleri de yine onbaşı aracılığı ile binbaşı imzasıyla düzenlenecek, noksan nefer durumunda ise onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ve kolağasının tedibi gerçekleştirilecekti.²⁷ Ayrıca Üsküdar ve Levent Çiftliklerine kayıt yaptıran neferin bir sene ocakta kalması koşuluyla onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı olarak maaş alabileceği ve gazi veya yaşlı olanlara da tekaüdlük verileceği belirtilmiştir.²⁸ Böylece ilk kayıtlı örneği Fatih döneminden beri görülse de III. Selim döneminde onbaşılığın ne tür işlevi, hiyerarşideki yeri ve maddi imkanları kanunnameyle

²⁰ Koca Sekbanbaşı, s.120-121.

²¹ Seydi Vakkas Toprak, *Halil Nuri Efendi, Nuri Tarihi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011, s.602-603.

²² Toprak, a.g.t., s.610.

²³ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), HAT.9759.

²⁴ C.AS. 221-9393, C.AS. 651-27364, C.AS. 1014-44416.

²⁵ Toprak, a.g.t. s.611.

²⁶ Gözde Kalaycı, *Osmanlı Kara Ordusunda Küçük Zabıtlığın Gelişim Süreci ile Ordu, Disiplin ve İtaat Algısındaki Rolü (1826-1914)*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2024, s.51.

²⁷ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), KAD, A. {DVNSKNA.d., 1, S. 7.2.

²⁸ Hamit Şafakçı, "Nizam-ı Cedid'in Anadolu'da Uygulanmasına dair Bir Teftiş Raporu (1806)", *Tarihin Peşinde*, S.14, 2015, s.185.

belirlenmiştir.²⁹ Onbaşılığın günümüzdeki işlev ve anlamını bu dönemde kazandığı söylenebilir. Bundan sonraki süreçler orduya dair çıkarılan kanunname ve nizamnameler üzerinden takip edilebilmektedir.

Osmanlı klasik döneminde onbaşı olarak tanımlanmasa da onbaşı ile benzer iş yüküne sahip başka rütbeler de bulunmaktadır. Örneğin; Osmanlı ordu teşkilatında kıta ve kışlalarda bakım ve koordineyi üstlenen bir rütbe olarak karşımıza çıkan onbaşılık, yeniçeri ocağında ise "başeski" rütbesine karşılık gelmektedir. En kıdemli erlere tevcih edilen bu rütbe³⁰ geniş perspektiften bakıldığında, onbaşılık rütbesi ile paralel iş yüküne sahiptir. Yeniçeri sınıfına mes'ul olan bayraktarın bir derece altında yer alır ve İstanbul asayişinden sorumlu olan karakullukçuların kumandanı olan Baş Karakullukçular da bu rütbeden seçilirdi.³¹ Ayrıca ordudaki onbaşılık kavramının yine iş yükü olarak "odabaşılık" sınıfı ile de benzerlik gösterdiği görülmektedir. Acemi ocağından çıkma bireylerin barınma ihtiyacını gidermek üzere tahsis edilen odalara tayin olunan odabaşılar, yeniçeri statüsüne kavuşmuş olan erlerin kişisel bakım, koordine, otorite, nizam, iletişim gibi hususlarda görevlidir.³² Hatta neferler arası bağ kurma, bağlı olduğu ocağa aidiyet hissetme gibi konularda başarılı olunması için evlenmeleri yasaktır.³³ Ancak ordudaki yozlaşma döneminde bu kural da ihlal edilmiş ve "odabaşına don ve gömlek verildikten sonra izin çıkıyor. Taze yiğitler evleniyor, odalarda bekarlar az kalmaktadır. Evlilerden odabaşı olması kanun değildir, zira kaide görmemişlerdir. Taze yiğitler bu şekilde odabaşı olurlarsa, odasından olan yoldaşları nasıl zapt edebilirler?"³⁴ şeklinde serzenişler görülmüştür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus odabaşılardan, onbaşılardan her ne kadar iş yükü benzerliği olsa da odalarda zabıt ünvanıyla görev sürdürmesidir.³⁵

3. Asâkir-i Mansure-i Muhammediye ve Sonrasında Onbaşılık

Şehzadeliği sürecinde amcası III. Selim'in gayretlerinden ve fikrî bakış açısından etkilenen II. Mahmut, tahta geçtikten bir süre sonra yeniçeri ocağını kaldırmış (M.1826) ve yerine Asâkir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurmuştur.³⁶ Ancak amcasının kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordusunun devamı niteliğinde sayılabilecek bu yeni ordunun, Batı tarzı savaş taktiği ve talimine ihtiyacı vardı. Batı dünyasında daha önce belirtildiği gibi eski savaş taktikleri yerine lineer tactics (hat savaşı) ortaya çıkmış, Osmanlı'nın da bu taktiklere ayak uydurması için nefer eğitimi zaruri bir ihtiyaç olmuştu. II. Mahmut bunun farkında olup eğitilmiş subay sınıfı yaratmak istemiş ve Nizam-ı Cedid askerlerinden talim çavuşlarını orduya eklemiştir.³⁷ Yeni ordu, Nizam-ı Cedid ordusu gibi teşkilatlandırılacak, İstanbul'da on

²⁹ Uçman, s.121.

³⁰ Graf Marsilli, *Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İntihâtı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti*, Çev. M. Kaymakam Nazmi, Büyük Erkânıharbiye Matbaası, Ankara, 1934, s.81.

³¹ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları I*, TTK, Ankara, 1988, s.236.

³² Odabaşılardan da nefere nizam hususunda onbaşılardan gibi lider pozisyonunda olmasının örneği olarak, Kanuni Sultan Süleyman'ın yeniçeri ağasına "Belgratta neferi yokların biri nâmevcut olursa hakkından gelirim" sözleri üzerine ağanın odabaşılara "nefer-i mevcut sizden isterim. Bir eksik olursa hakkından gelirim" şeklindeki sözleri örnek gösterilebilir.

Hezarfen Hüseyin Efendi, *Telhis'ül Beyân Fî Kavânini Âl-i Osman*, (Haz. Sevim İlgürel), TTK, 1998, s.145.

³³ Orhan Sakin, *Yeniçeri Ocağı (Tarihi ve Yasaları)*, Doğu Kütüphanesi, 2019, s.202.

³⁴ Sakin, s. 202-203.

³⁵ Sakin, s.202.

³⁶ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), HAT, N. 51356.

³⁷ Mesut Uyar, Edward J. Ericson, *Osmanlı Askeri Tarihi*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s.275.

iki bin kişilik askeri birlik kurulacak ve bu birliklerin sekiz tertibe bölünmesi ile işleyecekti. Her tertip 12 safâ bölünecek, 1526 asker barındıracak ve başlarında başbinbaşı olacaktı. Ayrıca başbinbaşı sorumluluğunda sağ ve sol kolağaları, yüzbaşılar, onbaşılar ve topçu, arabacı, cephanecibaşılar, mülazım, neferatlar, imamlar, nefer kâtipleri ve mehterhane takımı, mühendis, hekim ve cerrah neferatı mevcut olacaktı.³⁸ Onbaşılara 30 kuruş maaş verilmesi öngörülmüş olup ayrıca süvari sınıfına onbaşı vekilliği rütbesi ihdas edilecekti.³⁹

II. Mahmut dönemi düzenlemelerinde yalnızca padişah değil bazı askeri bürokratların da etkinliği görülmektedir. Asâkir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulduğu yıllarda Kaptan-ı derya görevinde bulunan Hüsrev Paşa, Napolyon ordularında onbaşı rütbesi ile görev yapmış olan Sardunyalı Galliard ile anlaşarak emrindeki askerlere eğitim verdirmiş ve padişaha sunmuştur. Hüsrev Paşa, Napolyon onbaşısı askerin talim bilgisi sayesinde padişahın övgüsüne nail olmuş ve hatta Talim-i Hüsrevî ile devlette söz sahibi olmuştur.⁴⁰ Ancak verilecek olan talim eğitiminin birkaç batılı ve eğitilmiş subay ile devam edilemeyeceği öngörülmüş ve M.1831 senesinde "sıbyan bölükleri" kurulmuştur. Bölükler, okuma yazma esasına dayalı; başarılı olanların onbaşı, çavuş, mülazım gibi rütbelerle kıtalara gönderildiği bir sistem şeklindeydi. Ayrıca buradan çıkan askerler ilk Harbiyeliler sayılacaktı.⁴¹ M. 1835 senesinde kurulan Harbiye Mektebi, ilk yıllarında, mezuniyet, ders-sınıf geçme ve öğretmen eksikliği çekmiştir. Mekteb-i Harbiye'de, H.1255 (M. 1839) senesine kadar öğrencilere nişan verilerek ödüllendirme sistemi sürdürülmüş ve toplamda 80 şakirde onbaşı nişanı, 60 şakirde çavuş nişanı, 12 şakirde başçavuş nişanı verilmiş; 152 talebe küçük zabit unvanı kazanmıştır.

42

Hüsrev Paşa'nın önemli faaliyetlerinden bir diğeri de o döneme kadar henüz müstakil bir yapısı bulunmayan küçük zabitan sınıfına dair iç hizmet kanunu niteliğinde bir eser yazmasıdır.⁴³ Bahsi geçen eser, Fransız tercüme eseri olmakla beraber yalnızca küçük zabit sınıfını, sınıfın her bir rütbelerini ayrı ayrı incelemiş; görev, hak ve iş yüklerine ayrıntısıyla girmiştir. Örneğin; eserin içeriğinde onbaşılardan görevlerine "*çavuşlar ve onbaşılar kendi takımlarında neferâtın tüfengleri ve esvâb ve kayış takımları bâ'l-âda ta'yin olunan nizam-ü taharet üzere tutulmasına dikkat idüüp hiçbir dürlü kusur vâk'i olmamasından mes'ûldürler. Onbaşılar 'ecmîlere dahi eşyalarının sûret-i muhafazasını ve husûsâ[n] tüfenglerini söküp yine yerine takmak usûlünü ihtimâm üzere ta'lîm itmek lazım gelüb bu hususda çavuşlar dahi onbaşılara i'ânet itmeli idürler.*" şeklinde değinilmiştir.⁴⁴

M. 1870 (H. 1286) yılında yürürlüğe konan Terfi-i Rütbe Nizamnamesi ile ordudaki sınıflar ve hiyerarşik yapı yeniden düzenlenmişti. Ordu hiyerarşisi erkân-ı umera (müşirlik, feriklik, mirivalık), büyük zabitan (miralay, kaymakam, binbaşı, alay emini), zabitan (yüzbaşı, mülazım), küçük zabitan (alay çavuşu, cephaneci çavuşu, başçavuş, sıra çavuşu, bölük emniyeti) olacak şekilde dörde ayrılmıştır. Bu sınıflandırmada onbaşılık küçük zabit sınıfında olmasa da askeri bir rütbe olarak varlığını sürdürmektedir.⁴⁵ Bu durum günümüzdeki erbaş

³⁸ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), KAD, A. {DVNSKNA.d., 1, s.5-6.

³⁹ C.AS. 1014-44416.

⁴⁰ Mehmet Mert Sunar, *Arş İleri Asâkir-i Mansûre Ordusunda Teşkilat, Talim ve Talimnameler*, Metamorfoz Yay, İstanbul, 2016, s.24,25.

⁴¹ Mehmet Esad, *Mirat-ı Mekteb-i Harbiyye*, 1310, İstanbul, s.8.

⁴² Mehmet Esad, s.30.

⁴³ Hüsrev Paşa, *Müzekkere-i Zabitan*, İstanbul, 1835.

⁴⁴ Hüsrev Paşa, s.44.

⁴⁵ Düstur-ı Askerî, Terfi-i Rütbe Nizamnamesi, Bent 2, İstanbul, 1286, s.54

statüsüyle açıklanabilir. Terfi-i Rütbe Nizamnamesinde terfi yolları ayrıntılı olarak verilmiş, bölük emini ve çavuş rütbelerine terfi edeceklerin onbaşılardan onbaşılardan seçilmesi şartı konulmuştur.⁴⁶ Bir askerin piyade onbaşı olması için yirmi yaşın üstünde olması, asgari bir yıl bilfiil neferlik yapması gerekmektedir. Ayrıca acemi nefere talim ettirecek bilgiye ve kudrete sahip olması, dâhiliye, kale, seferiye hizmetlerinin icrasına kadir olması, küçük zabıt kanunlarına ve ceza kanunlarına hâkim olması beklenmekteydi. Onbaşılığa geçişte kıdem önceliği ayrıca tercih sebebiydi.⁴⁷

M. 1870 (H.1286) senesinde kabul edilen Süvari Dahiliye Hizmeti Kanunnamesi'nde de onbaşı rütbesiyle ilgili maddeler bulunmaktadır. Bu kanunnamede onbaşılar küçük zabıt sınıfında gösterilmiştir.⁴⁸ Onbaşılardan süvari bölüğü takımlarında tımarların uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı, at bakımını ve atlara yem verilmesini, ahır temizliğini denetlemesi ve gece nöbetçisi olan onbaşının kışla asayişinden sorumlu olacağı belirtilmiştir.⁴⁹ Ayrıca talim ve angarya hizmetleri için neferin toplanması ve gözetim altında tutulması da onbaşılar maarifetiyle yapılacaktır.⁵⁰

19'ncü yüzyıl boyunca devam eden reformlar ordunun teşkilat düzeninde modern ordulara uygun bir kurumsallaşmayı sağlasa da bünyesindeki farklı sınıftan rütbeli askerlerin arasındaki sorunlar ve politik tutumları konusunda kontrolün sağlanması zorlaşmıştı. 20'nci yüzyılın başlarında ülkenin geneline yansıyan hoşnutsuzluk askerler arasında da yayılmıştı.⁵¹ II. Meşrutiyet'in ilanı siyasi ve fikri ortamı rahatlatmış birbirinden farklı siyasal kamplar oluşmuştu. İttihat ve Terakki ve muhalifleri arasındaki gerilimin çatışma olarak ortaya çıkışı ilk olarak askerler arasında görüldü. R. 30 Mart 1325 (12 Nisan 1909) gecesine 4. Avcı taburu askeri ayaklandı.⁵² Çavuş ayaklanması olarak da bilinen küçük zabıt sınıfının 31 Mart Vakası, hareket ordusunun gelmesi ile bastırılmış ve birçok idam emri gelmiştir. İdam edilenler arasında Onbaşı Selim bin Veli, Onbaşı Rifat bin Ömer, Onbaşı Hamdi bin İslam, Onbaşı İbiş bin Hüseyin, Kunduracı Onbaşı Ali, Onbaşı Ali Bin Osman gibi onbaşılar da bulunuyordu.⁵³ Tarihe 31 Mart Vakası olarak geçen bu olayda küçük zabıt sınıfının başat rolü dikkat çekmişti. Bu olay ile birlikte küçük zabıt kaynağını alaylıların oluşturduğu Osmanlı ordusunda mektepli döneme geçişin adımları atıldı. 15 Haziran 1909 tarihinde ilk küçük zabıt mektebi açıldı.⁵⁴ Ayrıca beş ordu merkezinde küçük zabıt ve küçük zabıt ibtidai mektebi kurulması kararlaştırıldı.⁵⁵

Mahmut Şevket, *Osmanlı Askeri Teşkilat ve Kıyafetleri (1876-1908)*, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 1986, s.16.

⁴⁶ Düstur-ı askerî, Terfi-i Rütbe Nizamnamesi, Faslı Evvel, Bent 4, s.54.

⁴⁷ Düstur-ı Askerî, Terfi-i Rütbe Nizamnamesi, Bent 5, s.54.

⁴⁸ Süvari Dahili Kanunnamesi, Matbaa-yı Amire, 1286, s.156.

⁴⁹ Süvari Dahili Kanunnamesi, s.159.

⁵⁰ "Hafta nöbetçisi olan çavuş talim sınıflarına ve angarya hizmetlerine tayin olan neferatı hafta nöbetçisi olan onbaşının maarifetiyle cem' ettirip kendisi onları yoklaya" A.g.k. s.198.

⁵¹ Özellikle Mekteb-i Harbiye'nin açılması ile mektepli alaylı çatışmaları başlamış, eğitim görmüş subaylar kendilerini alaylı subaylardan üstün görerek orduda daha etkin rol oynama hevesine girmişlerdir. Bu durum alaylı olarak yükselmek isteyen neferi tedirgin etmiştir. Bir kısım Harbiyeli subay ise orduyu tamamen boşlamış kendini siyasete adanmıştır. Bu boşlukta ise güç küçük zabıtana geçmiştir. Gözde Kalaycı, a.g.t, s.131.

⁵² Sina Akşin, *Şeriatçı Bir Ayaklanma 31 Mart Olayı*, İmge Kitabevi, Ankara, 2015, s.43-44.

⁵³ Ali Birinci "31 Mart Vak'ası'nın Bir Yorumu", *Türkler Ansiklopedisi (C1)*, C. XIII., Ankara, 2002, s.193-211.

⁵⁴ Ali Bal, "Dersaadet Piyade Küçük Zabıt ve Küçük Zabıt İbtidai Mektepleri", *Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi*, s.22, Aralık 2013, s.48.

⁵⁵ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Y. MTV. 310-40.

Küçük zabıt mektepleriyle ilgili ilk nizamname H. 1326 (M. 1908/1909) yılında yayınlanmış, H. 1327 senesinde ise genişletilerek tekrar yürürlüğe konmuştur. H. 1326 yılında yayınlanan ilk nizamnamede küçük zabitan, kıdemli ve kıdemsiz olarak ikiye ayrılmış ve başçavuş, çavuş, bölük emini ve onbaşı olarak rütbeleri belirlenmiştir.⁵⁶ Ancak H. 1327 (M.1909) yılında yayınlanan nizamname küçük zabıt rütbelerini çavuş, başçavuş muavini ve başçavuş olarak düzenlemiştir⁵⁷ onbaşı rütbesine yer vermemiştir. Buna karşın nizamname metninin devamında onbaşılarla ilgili hükümlerin bulunması, bu rütbenin sınıflandırmadan çıkarılmasına rağmen uygulamada varlığını koruduğunu ve hatta ileri zamanlarda “erbaş” olarak adlandırılmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Ayrıca R. 27 Haziran 1325 (8 Temmuz 1909) tarihli TBMM zabıt ceridesinde küçük zabıtlık ile ilgili konuşmada “*Küçük Zabıt kelimesi, Bölük Eminliği, Başçavuşluğu, Avrupa tabiriyle, Onbaşıya Küçük Zabıt denmez. Çavuşlar 2 sınıftır. Başçavuşlar, böyle 3-4-sınıftan ibaret zabıtana muavinlik eden efradın üzerine kalfalık eden heyete Küçük Zabıt tabiri olunur. Şimdi böyle Çavuş, Başçavuş, yani 2-3 kelime yazmaktan ise, Küçük Zabitan tabiri 1245 tarihinde yazılmış kanunnamesinde mevcuttur, askerlik aleminde mevcuttur. Çavuş, Başçavuş kelimeleriyle 2-3 kelimeyi buraya koymamak üzere alınmıştır, doğrudan doğruya Küçük Zabıt tabiri konmuştur.*”⁵⁸ Şeklinde küçük zabıt tanımı yapılmış ve bununla onbaşılık rütbesinin Avrupa tabirine göre sınıfa dahil edilmediğine değinilmiştir. Bu da her ne kadar bahsi geçen değişimden daha erken tarihli bir olay olsa da H.1326 senesi ile H.1327 (M.1909) senesi nizamnamelerindeki onbaşılık değişimine bir sebep olarak sunulabilir.

Genel bir perspektifle nizamnamelerin içeriğine bakıldığında H.1327 senesi nizamnamesi H.1326 senesinin genişletilmiş olarak kabul edilebilir. Yukarıda bahsedilen küçük zabıt rütbeleri değişiminden farklı olarak derslere yenileri eklenmiş küçük zabitan mekteplerine giriş şartları, mekteplerin kadrosu, kurulması planlanan mektep heyetinin vazifeleri, müracaat şekline dair örnek dilekçeler ve gerekli belgeler, kabul, ihraç eğitim, dersler, cezalar, maaşlar, nakiller, orduya geçiş, terfi gibi konular neredeyse aynı kalmıştır. Şu hâlde H.1327 tarihli nizamnameye göre onbaşılık rütbesine bakıldığında, neferin bir üst derecesinde çavuşun ise bir alt derecesinde olduğu belirtilmiş, bir neferin onbaşı olmadan çavuşluğa yükselemeyeceği kayda geçirilmiştir.⁵⁹ Ayrıca mektep heyetinde 9⁶⁰ onbaşı olacak şekilde bölük kadrosu kurulmuş⁶¹ ve üniforma alameti olarak ise ceket kollarında yedi milimetrelilik tek şerit olmasına karar verilmiştir.⁶²

Küçük zabıt mektebinin süresi iki yıl olarak belirlenmiş, ilk yıl yüksek ve orta derecede sınavı geçenler onbaşılık rütbesine nasp edilmiş, ikinci yıl yine başarılı olanlar da çavuşluk rütbesine terfi olunacak şekilde karara bağlanmıştır.⁶³ İmtiharlarda piyade neferinin onbaşı olabilmesi için başarılı olması beklenen konular arasında dini bilimler ve genel bilgiler (toplama-çıkarma gibi) bulunmaktadır. Ayrıca, talimnameler ve nizamnamelerden belirli konuların öğrenilmiş olması da gerekmektedir. Örneğin; bir piyade neferinin onbaşı olabilmesi için, *piyade talimnamesinin* “terbiye-i münferide” kısmında, tüfekli ve tüfeksiz

⁵⁶ *Küçük Zabıt ve Küçük Zabıt İbtidai Mektebi Nizamnamesi*, Matbâ-yı Askeriye-i Süleymaniye, İstanbul, 1327, s. 1-2.

⁵⁷ A.g.n., 1327, s.2.

⁵⁸ *TBMM Zabıt Ceridesi*, 1. Devre, 5. Cilt, 1. İçtima (27 Haziran 1325), s. 307.

⁵⁹ A.g.n., 1326, s.14.

⁶⁰ *1326 tarihli nizamnamede bölüklerde bulunacak olan onbaşı rütbesi 8 nefer olarak belirtilmiştir.* Küçük Zabıt ve Küçük Zabıt İbtidai Mektebi Nizamnamesi, Daire-i Askeriye Matbaası, İstanbul, 1326, s. 4.

⁶¹ A.g.n.,1327, s.5.

⁶² A.g.n.,1327, s.18.

⁶³ A.g.n., 1327, s.19.

duruşlar, dönüşler, yürüyüş, ceza disiplini, aralık mesafeleri, düzgün hizalanmalar, atış yapma, silahları boşaltma, süngü takma ve yerine yerleştirme; "avcılık" kısmında ise yanaşık düzenler, yürüyüşler, nizamları değiştirme konusunda çerçevelerin anlamı, cephe büyütme ve küçültme, bölük esaslarının tariflerine hâkim olması beklenmekteydi. *Endaht talimnamesinde*, mermi hareketlerinin şekli, endahta kullanılan terimler, dış politika, farklı nişan pozisyonlarının tahmini, atış mesafesinin önemi, atışın disiplin ve yönetimi konularına; *dâhiliye nizamnamesinde* ise genel itaat ve kural kavramları, resmî törenler, başvuru ve şikâyet prosedürleri, onbaşılardan ceza ve görev yetkileri, kışla ve koğuş hizmetleri, onbaşılardan görevleri, nöbetçilerin görev ve dikkat eksiklikleriyle ilgili ceza yasalarına hâkim olması gerekiyordu. Bunların yanında neferin, tüfeğin parçaları ve bakımı, nişan alma eğitimi, nişan atma aletlerinin parçaları, ilk atış hızı, çap ve yivlerin tanımı, fişeklerin kullanımı ve çeşitli kullanım amaçları, keşif görevlerinde güvenlik eğitimi, yürüyüş ve konaklama sırasında güvenlik eğitimi (bölük düzeyinde), kaçma, isyan, itaatsizlik, aşiret ve yerel namus kavramlarına dair yasal hükümler, nöbetçilerin dikkatsizlik ve benzeri suçlar konusunda da bilgi sahibi olması beklenmekteydi.⁶⁴

Bir süvari neferi onbaşı olmak isterse din bilimlerine, toplama çıkarma gibi temel matematik düzeyine, *binicilik eğitimi* ders kitabından beygir üzerindeki temel duruşa, sakin bir şekilde durmaya ve doğru oturmaya, daire içinde dönüş, yerinde dönüş, geriye dönüş gibi beygir kullanımına muktedir olması gerekmektedir. Ayrıca *kılıç ve mızrak eğitim* kitabından ileriye, geriye, sağa ve sola doğru dönüş pozisyonlarıyla hareket etmeleri de beklenmekteydi.⁶⁵

Nizamnamede bahsedilen küçük zabitan kadrosuna ait apolet ve nişanlar şu şekildedir;

66

67

⁶⁴ A.g.n.,1327, s.31-32.

⁶⁵ A.g.n.,1327, s. 34.

⁶⁶ A.g.n.,1327,s.37.

⁶⁷ A.g.n.,1327,s.36.

Her iki küçük zabıt mektebi nizamnamelerinde ve dönemin genel konjonktürü incelendiğinde, 20. yüzyılda askeri kuvvetlerin artan profesyonelleşmesi ve uzmanlaşması ile birlikte onbaşılık rütbesinin rolünün de evrildiği görülmektedir. Bu süreçte, onbaşılardan geleneksel görevlerine ek olarak, çeşitli askeri beceriler ve teknolojiler konusunda uzmanlaşmaları amacıyla eğitimler aldıkları anlaşılmaktadır. Aldıkları bu eğitimleri, astlarına aktarmak ve birliğinin nizamını sağlamak gibi ek sorumluluklar üstlenmişlerdir.

4. Onursal Onbaşılık

“Onbaşılık” rütbesi, yalnızca bir bölüğün veya takımın yönetiminden sorumlu olan deneyimli bir askeri personel ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu rütbe, savaşlarda gösterilen cesaret, fedakârlık ve kahramanlık gibi nedenlerle adını duyurmuş bireylere takdim edilen “onursal onbaşılık” unvanını da kapsamaktadır. Örnek olarak, Çanakkale Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıkla öne çıkan Seyit Onbaşı, bu rütbenin en bilinen temsilcilerindendir. Türk Kurtuluş Savaşı’nda, işgalci kuvvetlere karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle onbaşı rütbesiyle onurlandırılan Yörük Ali Efe de halk arasında kahramanlıkları ve özgürlük mücadelesiyle tanınmaktadır.

Onursal onbaşı rütbesi yalnızca askere, ere hatta erkeğe verilen bir unvan değildir. Bunlara örnek olarak; edebi eserleriyle de Türk edebiyatının öncü yazarlarından biri olup, Kurtuluş Savaşı’ndaki aktif rolü ile tanınan Halide Edip Adıvar’a savaş esnasında “onbaşı” rütbesi tevcih edilmiştir.⁶⁸ Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli kahramanlarından bir diğeri Fatma Seher Erden nâm-ı diğer Kara Fatma, cephede aktif olarak görev almış ve gözü karalığı ile tanınmıştır. Yunan işgali sırasında ve sonrasında gösterdiği cesaretiyle bilinir. Savaşın zorlu koşullarında, erkeklerin yaptığı işleri başarıyla üstlenmiş ve bu nedenle onbaşı rütbesi ile onurlandırılmıştır.⁶⁹ Küçük yaşta cesareti ve Kurtuluş Savaşı’nda yaptıkları fedakarlıklarıyla yine “onbaşı” rütbesi alan bir diğerkadın kahraman Küçük Nezahet⁷⁰, kurtuluş çalışmalarında Başkomutanlık Harbine katılan Adile Onbaşı⁷¹ bahsi geçen rütbeye layık görülen birkaç kahraman Türk kadınlarındanır.

Görüldüğü üzere, onbaşılık rütbesi, sadece bir askeri unvan olmanın ötesinde, savaşlar sırasında ve milli mücadele dönemlerinde gösterilen kahramanlıkları ve fedakarlıkları da simgelemektedir. Bu bağlamda, onbaşılık, Türk tarihinde ve kültüründe önemli bir yer tutmakta, aynı zamanda bireylerin cesaret ve özveri ile ulusal değerlere katkıda bulduklarını göstermektedir. Dolayısıyla bu rütbenin anlamı ve önemi, askerî tarihimizin ve ulusal kimliğimizin şekillenmesinde etkili olmuş ve bu rütbeye sahip olanların öyküleri, ulusal bilincin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Sonuç

Osmanlı Devleti’nde askerî hiyerarşinin en alt kademelerinden biri olarak, ordunun disiplini ve işleyişi açısından kritik bir rol oynayan “onbaşılık” rütbesi, genellikle bir bölüğün veya taburun liderliğini üstlenen deneyimli askerleri ifade etmektedir. Bu rütbedeki neferler, astlarının eğitiminden ve moralinden de sorumlu tutulmuşlardır. Dolayısıyla bu görev, sadece askeri bir unvan değil, aynı zamanda liderlik ve sorumluluk gerektiren bir pozisyonu temsil etmektedir. Batı dünyasında ise, özellikle 19. yüzyılda modern orduların teşkilatlanması ile

⁶⁸ Emrah Sefa Gürkan, *Cumhuriyet’in 100 İsmi- Büyük Devrimin Portreleri*, Mundi Kitap, İstanbul, 2023, s.180.

⁶⁹ Gürkan, a.g.e., s.400.

⁷⁰ Fatih Uğur, *İlk İstiklal Madalyası Bir Çocuğundu*, Aksiyon Yayınları, Ankara, 2006, s.48-50.

⁷¹ Taha Toros, *Kurtuluş Savaşı’nda Çukurova*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s.389.

daha belirgin hale gelmiştir. Avrupa ordularında onbaşılar, sıradan askerler ile üst rütbeliler arasında bir köprü vazifesi görmüş, disiplinin sağlanması ve emirlerin etkin bir şekilde iletilmesi açısından hayati bir işlev üstlenmişlerdir. Bu bağlamda, onbaşılık, askeri hiyerarşinin sürekliliğini sağlayan önemli bir unsur olmuştur.

Genel olarak on kişilik bir birliğin liderini ifade eden onbaşılık rütbesi, yalnızca askerî harekâtlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda astlarının psikolojik ve fiziksel durumlarının yönetimini de kapsamıştır. Global düzeyde taktiklerin ve teknolojilerin değişmesi ile iş yükleri de dönüşüme uğramış, yalnızca askeri disiplin sağlanmasında değil aynı zamanda askerin eğitim ve liderliğinde de önemli sorumluluklar üstlenmek durumunda kalmıştır. Günümüzde de bu rütbenin evrimi, askeri güçlerin profesyonelleşmesi ve modern savaş teknolojilerine entegrasyonu ile devam etmektedir. Makale sadece askeri yapı içinde onbaşı ve onbaşılığa odaklandığı için onbaşı kavramının toplumsal alanda nasıl kullanıldığı konusuna sadece dikkat çekmekle yetinilmiştir. Çalışma konuya ilişkin literatürdeki ilk örnek olması itibarıyla genel bir bakış ve deneme niteliğiyle sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla daha kapsamlı çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), TS.MA.e, 850-18.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), A.{DVNSMHHM.d., 61-43.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), A.{DVNSMHHM.d., 115-15821.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), HAT.9759.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), KAD, A. {DVNSKNA.d., 1, s. 7.2.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) C.AS. 221-9393.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) C.AS. 651-27364.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) C.AS. 1014-44416.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), KAD, A. {DVNSKNA.d., 1, s. 7.2

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), HAT, N. 51356.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), KAD, A. {DVNSKNA.d., 1, s.5-6.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) C.AS. 1014-44416.

Sürelî Yayınlar

Başçavuş, 10 Temmuz 1328, s.1

Telif Eserler

AGOSTON Gabor, *Osmanlı'da Strateji ve Askerî Güç*, Timaş Yayınları, 2019.

AKŞİN, Sina, *Şeriatçı Bir Ayaklanma 31 Mart Olayı*, İmge Kitabevi, Ankara, 2015.

BAL Ali, *"Dersaadet Piyade Küçük Zabıt ve Küçük Zabıt İbtidai Mektepleri"*, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, s.22, Aralık 2013.

- BİRİNCİ Ali "31 Mart Vak'ası'nın Bir Yorumu", Türkler Ansiklopedisi (C1), C. XIII., Ankara, 2002.
- Düstur-ı Askerî, *Terfi-i Rütbe Nizamnamesi*, İstanbul, 1286.
- GÜRKAN Emrah Sefa, *Cumhuriyet'in 100 İsmi- Büyük Devrimin Portreleri*, Mundi Kitap, İstanbul, 2023
- Hezarfen Hüseyin Efendi, *Telhis'ül Beyân Fî Kavânini Âl-i Osman*, (Haz. Sevim İlgürel), TTK, 1998.
- HOGAN David W., FİSCH Arnold G., WRİGHT Robert, *The Story Of The Noncommissioned Officer Corps The Backbone of The Army*, Center of Military History United States Army, Washington, D.C., 2007.
- Hüsrev Paşa, *Müzekkere-i Zabitan*, İstanbul, 1835.
- İLGÜREL Mücteba, "Celali isyanları", *TDVİA*, C.7, S.252-257, İstanbul, 1993.
- KAFESOĞLU İbrahim, *Türk Milli Kültürü*, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1988.
- KALAYCI Gözde, *Osmanlı Kara Ordusunda Küçük Zabitliğin Gelişim Süreci ile Ordu, Disiplin ve İtaat Algısındaki Rolü (1826-1914)*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2024.
- KARAL Enver Ziya, *Selim III'ün Hat-tı Hümayunları -Nizam-ı Cedit- 1789-1807*, TTK, 1988.
- Küçük Zabit ve Küçük Zabit İbtidai Mektebi Nizamnâmesi*, Daire-i Askeriye Matbaası, İstanbul, 1326.
- Küçük Zabit ve Küçük Zabit İbtidai Mektebi Nizamnâmesi*, Matbâ-yı Askeriye-i Süleymaniye, İstanbul, 1327.
- Koca Sekbanbaşı, *Koca Sekbanbaşı Risalesi*, Baskıya Hazırlayan Abdullah Uçman, Tercüman 1001 Temel Eser, 1974.
- LEWİS Charlton T., SHORT Charles, Corpörâlis, *A Latin Dictionary*, Clarendon Press, 1879.
- MARSİLLİ Graf, *Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İntihatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti*, Çev. M. Kaymakam Nazmi, Büyük Erkânıharbiye Matbaası, Ankara, 1934.
- Mehmet Esad, *Mirat-ı Mekteb-i Harbiyye*, İstanbul, 1310.
- ÖĞRETEN Ahmet, *Nizâm-ı Cedide Dair Askerî Layihalar*, TTK, 2014.
- SAKİN Orhan, *Yeniçeri Ocağı (Tarihi ve Yasaları)*, Doğu Kütüphanesi, 2019.
- SUNAR Mehmet Mert, *Arş İleri Asâkir-i Mansûre Ordusunda Teşkilat, Talim ve Talimnameler*, Metamorfoz Yay, İstanbul, 2016.
- Süvari Dahili Kanunnamesi*, Matbaa-yı Amire, 1286.
- ŞAFAKÇI Hamit, "Nizam-ı Cedit'in Anadolu'da Uygulanmasına dair Bir Teftiş Raporu (1806)", *Tarihin Peşinde*, s.14, 2015.
- ŞAYİN Cevat, YILDIZ Gültekin, *Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar*, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012.
- Şemsettin Sami, *Kamus-i Türkî*, Çağrı Yayınları, 2006.
- Mahmut Şevket, *Osmanlı Askeri Teşkilat ve Kıyafetleri (1876-1908)*, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 1986.
- TBMM Zabıt Ceridesi*, 1. Devre, 5. Cilt, 1. İçtima (27 Haziran 1325).

TERZİ Mustafa Zeki, "Abbâsi Devleti'nin Askerî Teşkilatında Ordu Komutanlığı ve Rütbeler", *Bellekten*, C. 53, s.206, Nisan 1989, s.153-166.

The Noncommissioned Officer Guide, TC 7-22.7, Dated 7 April 2015, Headquarters, Department Of The Army, Washington, January 2020.

TOPRAK Seydi Vakkas, *Halil Nuri Efendi, Nuri Tarihi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

TOROS Taha, *Kurtuluş Savaşı'nda Çukurova*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

Türkler Ansiklopedisi, C. I., Ankara, 2002, Cilt XIII.

UĞUR Fatih, *İlk İstiklal Madalyası Bir Çocuğundu*, Aksiyon Yayınları, Ankara, 2006.

UYAR Mesut, ERİCSON Edward J., *Osmanlı Askeri Tarihi*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, *Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları I*, TTK, Ankara, 1988.

ÜNAL Uğur, *Sultan Abdülaziz Devri Kara Ordusu*, TTK, Ankara, 2016.